

FIZIKA KURSINI O'QITISHDA LABORATORIYA MASHG'ULOTLARINING AHAMYATI.

Turdaliyev Ulug'bek Valijon o'g'li, Namangan davlat universiteti, Fizika kafedrasini o'qituvchisi
email: ulugbekturdaliyev9508@gmail.com
tel: [+998999777650](tel:+998999777650)

Annotasiya: Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika fanini o'qitishda laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish uchun tavsiyalar ishlab chiqildi. Eksperimental tajriba va uning tashkil etuvchilari qismlari va turlari keltirib o'tildi. Sinf o'quvchilarini laboratoriya mashg'uloti davomida guruhlariga bo'lish usullari va shartlari haqida ma'lumot berildi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika fanini o'qitishda laboratoriya mashg'ulotlarini yanada qiziqarli va samarali qilish uchun pedagoglarga ayrim usullar malum qilindi.

Kalit so'zlar: Laboratoriya, eksperimental tajriba, namoyish tajriba, hodisa, o'qituvchi, maktab, ko'rgazma, kuzatish, maqsad, o'quvchi, izlanuvchi, natija.

Laboratoriya eksperimental ishlardan iborat bo'lib, fizikani o'rganish va o'qitishning muhim tarkibiy qismidir. O'quvchilar ko'pincha fizika fanidan laboratoriya ishlarini bajarishda amaliy mashg'ulot va qurilmalar bilan ishlashadi. Xo'sh, nima uchun laboratoriya mashg'uloti amaliy ahamiyatga ega va mashg'ulot mobaynida nima qilish kerak?

Mashhur fizik va Nobel mukofoti sovrindori, doktor R.Feynmanning fikricha, "ilm-fan tamoyili va aslida fanning ta'rifiga ko'ra "barcha bilimlarning sinovi tajribadir". Tajriba ilmiy haqiqatning yagona isbotidir." Biz hodisalarni kuzatish jarayonida, ushbu hodisalarni tushuntira oladigan qonunlarni ishlab chiqamiz. Masalan, daraxtdan tushgan olma tasodifiy tajriba bo'lib, uning yuqoriga otilgan to'pning qaytib tushishi va yuqoridan tashlangan boshqa jismlar bilan ko'p umumiy jihatlari bor. Shunday qilib, "Harakat qonunlari" (mashhur 3 ta harakat qonuni) Isaak Nyuton tomonidan ilgari surilgan. Qonun ilgari surilganda, u tajribalar bilan o'z

isbotini tasdiqlab olishi kerak. Maktab yoki kollej darajasidagi fizika tajribalarida biz fizika qonunlarini sinab ko'ramiz va eksperimental natijalar darsliklarimiz bizga o'rgatgan nazariyaga mos kelishini tekshiramiz[1]. Biz eksperimental texnikani, apparatlar bilan ishlashni, apparatning aniqligi va sezgirligi chegaralarida ishlash va hisob-kitoblardagi xatolarni topamiz. Amalyotda tajriba bajarish fizika darslikdagi fizikani o'rganish kabi oson emas. O'quvchilar fizika fanidan ko'p sabablarga ko'ra qiyinchiliklarga duch kelishadi va buning sababini keyingi maqolamizda kengroq yoritamiz.

Xo'sh, fizika mashg'ulotida amaliy tajribalar nimani o'z ichiga oladi? Eksperimental tajriba ikki turdagi faoliyatni o'z ichiga oladi:

Bizni qiziqtirgan eksperimentlarning birinchi turi laboratoriya bo'lib, unda

1-shakl. Eksperimental tajriba va uning tashkil etuvchilari.

o'quvchining o'zi tajriba o'tkazadi (1-shakl). Bunday tajribalarning odatiy ketma-ketligi mavjud va ularga amal qilish laboratoriya mashg'ulotini o'tkazishdan ko'zlangan maqsad va aniq natijani kafolatlaydi.[3]

1. O'qituvchi eksperimentning maqsadini, asboblarni o'rnatish va ulardan foydalanishni, qanday kuzatishlar (o'qishlar) o'tkazilishini, bu kuzatuvlarni qanday

olib borishni, ushbu kuzatishlar asosida fizik miqdorni qanday hisoblashni, ehtiyot choralarini (mumkin va mumkin emas) tushuntiradi.

2. Fizika laboratoriyasida o'quvchilar og'ir asbob-uskunalar, yuqori kuchlanishlar, o'tkir tig'li asboblar, qattiq jism yoki turli xususiyatga ega suyuqliklar va hokazolardan foydalanishni o'z ichiga olgan tajribalarni bajarishlari mumkin. Bunday qurilmalar bilan qanday xavfsiz ishlash mumkinligiga o'quvchilar to'laqonli tushunganiga ishonch hosil qilish lozim.

3. Fizika - bu o'lchovlar haqidagi fan. Biz fizik miqdorlarni luksimetr, mikrometr vintli o'lchagich, ampermetr, voltmetr va boshqalar kabi asboblar bilan o'lchaymiz. Shuning uchun avvalo ushbu o'lchov asboblarini qanday ishlatishni tushunish, agar mavjud bo'lsa yo'riqnomasi bilan tanishib chiqish kerak. Barcha o'lchov asboblari "eng kam hisoblash" yoki ushbu asbob bilan olinishi mumkin bo'lgan eng kichik o'lchov qiymatiga va eng yuqori o'lchov chegarasiga ega. Shuningdek, o'qituvchi o'quvchilariga yoki o'lchov asbobiga zarar yetkazmaslik uchun asbobdan ehtiyotkorlik bilan foydalanishni o'rgatishi kerak.

4. Laboratoriya mashg'ulotlar umumiy tartibda yoki 2-3 o'quvchidan iborat guruhda bajariladi. Bu shunchaki bir namuna. O'quvchilarni qanday tartibda va nechta guruhga bo'lish albatta o'qituvchiga bog'liq. O'qituvchi guruhlarga bo'lish jarayonida sinfdagi o'quvchilar soni va laboratoriya ishi uchun zarur bo'lgan vaqt meyorini hisobga olishi zarur. Buning sababi darslikda laboratoriya ishi uchun odatda 1 ta dars ajratiladi. Shu sabab o'qituvchi ko'pincha laboratoriya mashg'ulotini umumiy tartibda o'tkazadi. Bu bir tomondan qaraganda yaxshi lekin, bunday vaziyatda laboratoriya mashg'uloti ham namoyish tarjiba kabi o'tib ketadi va o'quvchi laboratoriya mashg'ulotida olishi kerak bo'lgan qurilmalar bilan ishlash, tajribani bajarish va natijalarni olish kabi bilim ko'nikmalaridan mahrum bo'ladi. Bunday faziyatni oldini olish uchun o'qituvchi albatta o'quvchilarni guruhlarga ajratishi va har bir guruh laboratoriya mashg'ulotini bajarishi kerak.

5. Laboratoriya mashg'ulotni bajarish qurilmani o'qituvchi tushuntirganidek tartibga solish, kuzatishlar olib borish, bu kuzatishlarni jadval shaklida qayd etishdan boshlanadi.

6. Natijalar qayd etilgandan so'ng, kerakli formuladan foydalanish va tajriba maqsadining bir qismi bo'lgan qiymatni topish uchun hisob-kitoblarni bajarish kerak. Masalan, difraksion panjara yordamida yorug'likning to'lqin uzunligini aniqlash tajribasida kuzatilgan maksimumlarning tartibiga qarab burchakning ortib borishi va bu natijalar orqali kuzatilayotgan yorug'lik to'lqin uzunligini qiymatini hisoblashni o'z ichiga olishi mumkin.

7. Natijalarni tahlil qilish uchun bir yoki bir nechta grafiklarni chizish yoki jadvallarni to'ldirish kerak bo'lishi mumkin, shuning uchun grafiklarni chizish usullari bilan tanishish kerak. Grafiklarni tuzish quyidagilarni bilishni o'z ichiga oladi: masshtabni qanday tanlash, grafik qog'ozni portret yoki landshaft rejimida saqlash, qaysi miqdorni X o'qi bo'yicha chizish, qaysi miqdorni Y o'qi bo'yicha chizish, o'qlarni belgilash, belgilab o'tish.

8. Ko'rinib turganidek, grafiklarni chizish yoki jadvallarni to'ldirish ko'pgina fizika tajribalarining deyarli muhim qismidir. Hisob kitob ishlari yakunklangach ularning har bir qiymatini jadvalning mos qismlariga yoziladi va tajribaning umumiy natijalari taxlil qilinadi.

9. Tajriba natijalari darslikdagi aniq qiymatlarga mos kelmasligi mumkin va bu tabiiy holdir. Esda tutingki, biz tajriba o'tkazyapmiz, uning qanchalik aniq bo'lishi chegarasi asbob-uskunalar bilan kuzatuvlarni amalga oshirishda turli xil xatolarga bog'liq. (shaxsiy xatolar, uskunadagi xatolar, haroratning o'zgarishi yoki to'satdan shamol bo'lishi kabi tasodifiy xatolar). Ushbu xatolar yakuniy natijaga ta'sir qiladi. Shuning uchun ham har bir laboratoriya uchun nisbiy va absolyut xatoliklar chegarasi mavjud. [2]

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika fanini o'qitishda laboratoriya mashg'ulotlarini yanada qiziqarli va samarali qilish uchun nima qilishi mumkin?

Buning uchun o'qituvchi o'quvchilarga kelgusi hafta qaysi laboratoriya mashg'ulotlarni bajarishlarini oldindan aytishi mumkin. Natijada o'quvchi o'zining darsligidan ushbu mavzuning nazariyasini o'qishi, laboratoriyada o'qituvchidan so'rashi mumkin bo'lgan savollarni oldindan tayyorlashi, qurilma bilan qanday ishlashni o'qib kelishi mumkin. Qurilmaning nomi va uning eksperimentda ishlatilishi bilan tanishadi. [4]

Shuningdek, o'quvchi laboratoriyasida bo'lgan vaqtida tajribalarni o'tkazishning muqobil usullarini o'ylab ko'rishi, texnikani yaxshilashni taklif qilishi, ularni o'qituvchi bilan muhokama qilishi va shunga muvofiq harakat qilishi mumkin.

O'quvchilar laboratoriya daftarini saqlashi, unga barcha kuzatishlaringizni yozib borishi, grafiklarni chizishi, hisob-kitoblarni muntazam yuritib borishi va yakuniy natijalarni eksperimental xatolar bilan yozib olish orqali o'z bilimlarini oshirishlari mumkin.

Dars mashg'ulotlarida o'quvchilarning mobil telefondan foydalanishni odatda rag'batlantirmaydi. Ammo, o'quvchilar fizika laboratoriyasida mobil telefondan foydalanishlari ijobiy natijaga olib kelishi mumkin. Umumiy o'rta ta'lim maktablari hududida mobil telefondan foydalanish ma'muriyat siyosatiga bog'liq bo'lganligi sababli, laboratoriyada mobil telefondan foydalanishdan oldin fizika o'qituvchisi ma'murning roziligini olish juda muhim. Xo'sh, laboratoriyada mobil telefon bilan nima qilish mumkin? Eng foydali qism bu tajribani videoyozuvga olishdir. Shuningdek, o'quvchi qurilmaning rasmlarini olishi va qurilmani eslab qolishi uchun sarlavha/yorliq qo'yishi mumkin. Shunday qilib, tajribani keyinroq qayta ko'rib chiqishi imkoniga ega bo'lishi mumkin, chunki ko'pincha fizika laboratoriyasi sinflarda haftada bir yoki ikki haftada bir marta o'tkaziladi. [1]

Fizika laboratoriyasi - bu fiziklarning o'yin maydonchasi. O'quvchilar laboratoriya mashg'ulotlarini bajarish davomida olgan bilimlarining asosli ekanligiga ishonch xosil qilib borishadi. Umid qilamizki, barcha pedagoglarimiz

laboratoriyada o'quvchilar uchun barcha qiziqarli tajribalarni o'tkazishadi, shuningdek, ilm-fan sirlarini o'rgatish orqali yangi istedod egalarini kashf qilishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mushek Takwani. Experimental physics. India 2020
2. U.Turdaliyev. Optika bo'limidan laboratoriya ishlari. Namangan 2022
3. Ю. А. Сауров К. А. Коханов, Методология функционирования и развития школьного физического образования. Монография. Киров 2011
4. Turdaliyev U. NAMOYISH TAJRIBA TURLARI VA ULARNING AHAMYATI //Interpretation and researches. – 2024.